

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЧЕЛОВЕКА НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6597534>

Шахиста Халматова
Турсиной Усманова
Адахамжон Акрамов
Adakhamjon Akramov

Анотация: *Экологические знания необходимы каждому человеку, чтобы сбылась мечта многих поколений мыслителей о создании достойной человека среды, для чего надо построить прекрасные города, развить настолько совершенные производительные силы, которые смогли бы обеспечить гармонию человека и природы. Но эта гармония невозможна, если люди враждебно настроены друг к другу и, тем более, если идут войны, что, к сожалению, имеет место.*

Зеленые растения, являясь основными автотрофами на нашей планете, определяют несколько существеннейших параметров жизни: накопление кислорода в атмосфере, накопление биомассы, основное звено синтеза органики в пищевых цепях, преобразование физической энергии солнца в химическую энергию органических веществ.

В.И.Вернадский писал о значении растений так: «На нашей планете свободный кислород, находящийся на ней в виде газа или в форме раствора в природных водах, нацело создается жизнью. Мы не знаем пока ни одного случая, когда бы он выделялся в значительном количестве в результате какого бы то ни было химического процесса, независимо от жизни. Но нам известны тысячи земных химических процессов, в которых свободный кислород поглощается, переводится в новые соединения, исчезает как таковой. А между тем, количество его в биосфере не меняется, остается все тем же. Это достигается непрерывной работой зеленых растений, и это одно дает меру их значения на нашей планете, дает представление о размахе их геохимической энергии».

Космическая роль зеленых растений выражается в их влиянии на изменение условий жизни Земли и в обеспечении возникновения новых форм жизни.

Атмосфера обогащалась кислородом, уменьшалось количество углекислого газа. Имеющееся в современной атмосфере количество кислорода, равное $1,5 \cdot 10^{15}$ тонн, близко к тому количеству, которое должно было выделиться при

образовании органических запасов углерода на Земле ($6 \cdot 10^{15}$ тонн).

По современным подсчетам годовая продуктивность всей растительности Земли оценивается в миллиардов в тонн сухой биомассы.

Преобладающую роль в продуктивности наземной растительности играют леса – 28,4 миллиарда тонн, затем идут пастбища (степи, луга) – 10,4 миллиарда тонн, затем сельскохозяйственные угодья, которые дают около 8,7 миллиардов тонн сухой биомассы.

Основное же количество сухой биомассы накапливает растительность океанов и других водоемов.

Ежегодно растения поглощают из окружающей среды $2 \cdot 10^9$ т азота, $6 \cdot 10^9$ т фосфора, $158 \cdot 10^9$ т углекислого газа и $128 \cdot 10^9$ т воды, а выделяют $115 \cdot 10^9$ т кислорода.

В процессе дыхания растений окисляется $25 \cdot 10^9$ т органики, причем выделяется $34,5 \cdot 10^9$ т углекислого газа.

Весь животных мир разлагает $3,5 \cdot 10^9$ т органики с образованием $4,8 \cdot 10^9$ т углекислого газа.

За счет сжигания полезных ископаемых в промышленности и быту в атмосферу выделяется $15 \cdot 10^9$ т углекислого газа.

Леса – важная составная часть окружающей природной среды. Как экологическая система лес выполняет различные функции и одновременно является незаменимым природным ресурсом. Значение средозащитной функции леса, т.е. сохранность генофонда флоры и фауны, на порядок выше их экономического значения как источника сырья и продуктов.

Влияние лесов на окружающую природную среду исключительно многообразно. Оно проявляется, в частности, в том, что леса: являются основным поставщиком кислорода на планете, непосредственно влияют на водный режим как на занятых ими, так и на прилегающих территориях и регулируют баланс воды, снижают отрицательное воздействие засух и суховеев, сдерживают движение подвижных песков, смягчая климат, способствуют повышению урожаев сельскохозяйственных культур, поглощают и преобразовывают часть атмосферных химических загрязнений, защищают почвы от водной и ветровой эрозии, селей, оползней, разрушения берегов и других неблагоприятных геологических процессов, создают нормальные санитарно – гигиенические условия, благотворно влияют на психику человека, имеют огромное рекреационное значение, являются источником получения древесины и многих других видов ценного сырья. Из древесины производят более 30 тыс. изделий и продуктов, и потребление ее не уменьшается, а, наоборот, увеличивается. По расчетам специалистов, только в странах Западной Европы дефицит древесины к 2005 г. составит 220 млн. м³.

По своему значению, местоположению и выполняемым функциям все леса подразделяют на три группы:

первая группа – леса, выполняющие защитные экологические функции (водоохранные, полезащитные, санитарно – гигиенические, рекреационные). Эти леса строго охраняются, особенно лесопарки, городские леса, особо ценные лесные массивы, национальные природные парки, в лесах этой группы допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки деревьев;

вторая группа – леса, имеющие защитное и ограниченное эксплуатационное значение. Распространены они в районах с высокой плотностью населения и развитой сетью транспортных путей. Сырьевые ресурсы лесов этой группы недостаточны, поэтому, чтобы сохранить их защитные и эксплуатационные функции, требуется строгий режим лесопользования;

третья группа – эксплуатационные леса. Распространены они в многолесных районах и являются основным поставщиком древесины. Заготовка древесины должна осуществляться без изменения естественных биотопов и нарушения естественного экологического равновесия.

Принадлежность леса к той или иной группе определяет режим лесопользования, который должен вестись на строго научной основе с солюдением основных принципов максимального сбережения природных экосистем и рационального использования лесных ресурсов.

Животный мир – это совокупность всех видов и особей диких животных (млекопитающих, птиц, пресмыкающихся, земноводных, рыб, а также насекомых, моллюсков и других беспозвоночных), населяющих определенную территорию или среду и находящиеся в состоянии естественной свободы.

Основные понятия, связанные с охраной и использованием животного мира, формулируются следующим образом: объект животного – организмы животного происхождения или их популяция, биологическое разнообразие животного мира – разнообразие объектов животного мира в рамках одного вида, между видами и в экосистемах, устойчивое состояние животного мира – существование объектов животного мира в течение неопределенно длительного времени, устойчивое использование объектов животного мира – использование объектов животного мира, которое не приводит в долгосрочной перспективе к истощению биологического разнообразия животного мира и при котором сохраняется способность животного мира и при котором сохраняется способность животного мира к воспроизводству и устойчивому существованию.

Животный мир является неотъемлемым элементом окружающей природной среды и биологического разнообразия Земли, возобновляющимся природным ресурсом, важным регулирующим и стабилизирующим

компонентом биосферы, главнейшая экологическая функция животных – участие в *биотическом круговороте* веществ и энергии. Устойчивость экосистемы обеспечивается в первую очередь животными, как наиболее мобильным элементом.

Необходимо сознавать, что животный мир – не только важный компонент естественной экологической системы и одновременно ценнейший биологический ресурс. Очень важно и то, что все виды животных образуют генетический фонд планеты, все они нужны и полезны. В природе нет пасынков, как нет и абсолютно полезных и абсолютно вредных животных. Все зависит от их численности, условий существования и от ряда других факторов. Одна из разновидностей 100 тыс. видов различных мух – комнатная муха, является переносчиком ряда заразных болезней. В то же время мухи кормят огромное количество животных (мелкие птицы, жабы, пауки, ящерицы и др). лишь некоторые виды (клещи, грызуны – вредители и др.) подлежат строгому контролю.

Для характеристики нынешнего состояния растительного покрова и в первую очередь лесных экосистем все чаще используется термин – деградация. Леса раньше других компонентов природной среды испытали отрицательное влияние деятельности человека. Деградация лесов служит одним из проявлений глобальных изменений, происходящих на Земле, которые начались с появлением земледелия и скотоводства. Воздействие человека на леса и вообще на весь растительный мир может быть прямым и косвенным.

К *прямому воздействию* относятся:

- 1) сплошная вырубка лесов;
- 2) лесные пожары и выжигание растительности;
- 3) уничтожение лесов и растительности при создании хозяйственной инфраструктуры (затопление при создании водохранилищ, уничтожение вблизи карьеров, промышленных комплексов).
- 4) Усиливающийся пресс туризма.

Косвенное воздействие – это изменение условий обитания в результате антропогенного загрязнения воздуха, воды, применения пестицидов и минеральных удобрений. Определенное значение имеет также проникновение в растительные сообщества чуждых видов растений (интродуцентов).

Масштабное антропогенное воздействие на биотические сообщества приводит к тяжелым экологическим последствиям как на экосистемно – биосферном, так и на популяционно – видовом уровнях.

На обезлесенных территориях возникают глубокие овраги, разрушительные оползни и сели, уничтожается фотосинтезирующая фитомасса, выполняющая важные экологические функции, ухудшается газовый состав

атмосферы, меняется гидрологический режим водных объектов, исчезают многие растительные и животные виды и т.д.

Сведение крупных лесных массивов, особенно влажных тропических – этих своеобразных испарителей влаги, по мнению многих исследователей, неблагоприятно отражается не только на региональном, но и на биосферном уровне. Уничтожение древесно – кустарниковой растительности и травянистого покрова на пастбищах в засушливых регионах ведет и их опустыниванию.

Огромный вред состоянию естественных лесных экосистем наносят лесные пожары, надолго, если на всегда, замедляя процесс восстановления леса на сторевших площадях. Лесные пожары ухудшают состав леса, уменьшают прирост деревьев, нарушают связи корней с почвой, усиливают буреломы, уничтожают кормовую базу диких животных, гнездовья птиц. В сильном пламени почва сжигается до такой степени, что в ней полностью нарушается влагообмен и способность к удержанию питательных веществ. Выжженная дотла территория нередко быстро заселяется различными насекомыми, что не всегда безопасно для людей из – за возможных вспышек инфекционных заболеваний.

При загрязнении биотических сообществ промышленными выбросами различные токсиканты, и в первую очередь диоксид серы, оксиды азота и углерода, озон, тяжелые металлы, весьма негативно влияют на хвойные и широколиственные деревья, а также на кустарники, полевые культуры и травы, мхи и лишайники, фруктовые и овощные культуры и цветы. В газообразном виде или в виде кислотных осадков они отрицательно действуют на важные ассимиляционные функции растений, органы дыхания животных, резко нарушают метоболизм и приводят к различным заболеваниям. Так, например, под действием озона (O_3) в растениях снижается не только активность транспортной системы, но и содержание хлорофилла. Прослеживается высокая корреляция между повреждением листьев и количеством адсорбированного диоксида серы (SO_2). Высокие дозы SO_2 или продолжительные воздействия его низких концентраций приводят к сильному ингибированию процессов фотосинтеза и снижению дыхания. Таким образом, из приведенных выше примеров следует, что такие токсиканты, как диоксид серы, озон и др., могут существенно нарушать различные биохимические и физиологические процессы и структурную организацию клеток растений и приводить к их гибели.

Крайне отрицательно на жизнедеятельности растений сказываются автомобильные выхлопные газы, содержащие 60% всех вредных веществ в городском воздухе и среди них такие токсичные, как оксиды углерода, альдегиды, неразложившиеся углеводороды топлива, соединения свинца. Например, под их воздействием у дуба, липы, вяза уменьшается размер хлоропластов, сокращается число и размер листьев, сокращается

продолжительность их жизни, уменьшается размер и плотность устьиц, общее содержание их хлорофилла уменьшается в полтора – два раза (Яблоков, Остроумов, 1985).

На популяционно – видовом уровне негативное воздействие человека на биотические сообщества проявляется в утрате биологического разнообразия, в сокращении численности и исчезновении отдельных видов. По свидетельству ботаников, обеднение флоры наблюдается во всех растительных зонах и на всех, кроме Антарктиды, материках. Причем наиболее уязвимой оказывается флора островов.

Разрушение естественных природных сообществ уже вызвало исчезновение ряда растений. В недалеком будущем множество видов растений, которые сегодня сокращаются в численности, также окажутся в охроне 25 – 30 тыс. видов растений, или 10% мировой флоры. Доля вымерших видов во всех странах составляет более 0,5% общего числа видов флоры мира а в таких регионах, как Гавайские острова, более 115.

Сокращение числа видов сосудистых растений, а в ряде случаев и их исчезновение ведет к изменению видового состава экосистем. По утверждению специалистов, это приводит к разрыву эволюционно сложившихся пищевых сетей и к дестабилизации экологической системы, что проявляется в ее разрушении и обедненности. Сокращение площадей, покрытых зеленой растительностью, или ее разреживание крайне нежелательны по двум причинам: во – первых, нарушается глобальный круговорот углерода в биосфере и, во – вторых, снижается интенсивность поглощения солнечной энергии биосферой в процессе фотосинтеза.

Нарушение среды обитания вследствие вырубки лесов, распашки степей и залежных земель, осушения болот, зарегулирования стока, создания водохранилищ, прокладки газопроводов, интенсивного перевыпаса домашнего скота, чрезмерного увлечения проволочными изгородями, развития сети ирригационных каналов, перерезающих естественные пути миграции животных и других антропогенных воздействий коренным образом меняет условия размножения диких животных, пути их миграции, что весьма негативно отражается на их численности и выживании.

Под *добыванием* имеется в виду как прямое преследование и нарушение структуры популяции (охота), так и любое другое изъятие животных и растений из природной среды для различных целей.

Другий причины снижения численности и исчезновения животных

– *прямое их уничтожение* для защиты сельскохозяйственной продукции и промысловых объектов (гибель хищных птиц, сусликов, ластоногих, койотов и др.), *случайное (непреднамеренное) уничтожение* (на автомобильных дорогах, в

ходе военных действий, при кошени трав, на линиях электропередач, при регулировании водного стока и т.д.), *загрязнение среды* (пестицидами, нефтью и нефтепродуктами, атмосферными загрязнителями, свинцом и другими токсикантами).

Защита растений от вредителей и болезней. Среди методов защиты растений от болезней и вредителей различают профилактические и истребительные меры. Лучшие результаты дают *профилактические меры*, а именно: надзор, карантинная служба и различные лесохозяйственные мероприятия.

Химический метод имеет отрицательные стороны (загрязнение пестицидами почвы и природных вод, накопление токсичных веществ в продуктах питания и др.) в настоящее время во многих странах мира ведутся работы по дальнейшему развитию интегрального метода защиты растений, при котором пестициды постепенно заменяются биологическими методами, изыскиваются химические средства избирательного действия, строго регламентируется применения пестицидов. Этот сбалансированный комплекс защиты растений позволяет уже на нынешней стадии разработки значительно сократить использование токсичных веществ.

Повышение эффективности использования лесных ресурсов. В комплекс мероприятий данного назначения входят перебазирование лесозаготовок и лесоперерабатывающих предприятий в многолесные районы, ликвидация перерубов в малолесных районах, сокращение потерь древесины при сплаве и перевозках и др. для сохранения численности и популяционно – видового лесовосстановительных работ с целью восстановления лесов до состояния климакса, улучшение их состава, дальнейшее развитие сети лесных питомников и разработка методов выращивания леса специальных плантациях.

Охрана отдельных видов растений и растительных сообществ. Обычно выделяют два аспекта, связанных с охраной растительного мира: 1) охрана редких и исчезающих видов флоры и 2) охрана основных растительных сообществ. К редким относят растительные виды, имеющие ограниченный ареал и низкую численность. Правительственными постановлениями взяты под защиту десятки редких видов растений. В местах их произрастания строго запрещается сбор, выпас скота, сенокошение и другие формы уничтожения растений и их сообществ.

Охрана и эксплуатация *охотничьи животных* должна предусматривать разумную добычу, но не их истребление. Если изъятие отдельных особей из популяции биологически обоснованно, то оно не только не вредит популяции, но, наоборот, способствует мобилизации ее экологического резерва, под которым понимают возможность повышения продуктивности путем увеличения

потомства и его выживаемости.

Наряду с акклиматизацией диких животных практикуется и *реакклиматизация*, т.е. расселение животных в прежние места обитания, где ранее они находились, но были истреблены.

Как показал накопленный человечеством опыт, в природе не существует абсолютно вредных и абсолютно полезных животных. Все зависит от их численности, условий существования, но были и ряда других факторов.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Ahmedova D., Akramov A. USE OF MODERN TECHNOLOGIES IN THE EDUCATION SYSTEM //Конференции. – 2021.

2. Ahmedova, Dilfuza, and Adahamjon Akramov. "USE OF MODERN TECHNOLOGIES IN THE EDUCATION SYSTEM." Конференции. 2021.

3. Ahmedova, D., & Akramov, A. (2021, July). USE OF MODERN TECHNOLOGIES IN THE EDUCATION SYSTEM. In Конференции.

4. Madina G., Adakhamjon A. Conservation of flora //Asian Journal of Multidimensional Research. – 2021. – Т. 10. – №. 11. – С. 195-198.

5. Madina, Gaybullaeva, and Akramov Adakhamjon. "Conservation of flora." Asian Journal of Multidimensional Research 10.11 (2021): 195-198.

6. Madina, G., & Adakhamjon, A. (2021). Conservation of flora. Asian Journal of Multidimensional Research, 10(11), 195-198.

7. Ahmedova D., Akramov A. USE OF MODERN TECHNOLOGIES IN THE EDUCATION SYSTEM //Конференции. – 2021.

8. Ahmedova, Dilfuza, and Adahamjon Akramov. "USE OF MODERN TECHNOLOGIES IN THE EDUCATION SYSTEM." Конференции. 2021.

9. Ahmedova, D., & Akramov, A. (2021, July). USE OF MODERN TECHNOLOGIES IN THE EDUCATION SYSTEM. In Конференции.

10. Saydalievich, Ubaydullaev Saidakbar, Abdulkhakimov Shaxzodbek Abdurashid oqli, and Dadamirzayev Jasur Umidjon oqli. "Strengthening Military-Patriotic Education." Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT 1.12 (2021): 123-125.

11. Saydalievich, Ubaydullaev Saidakbar, Abdulkhakimov Shaxzodbek Abdurashid oqli, and Xofizov Javohirbek Qurbonboy oqli. "UNDERSTANDING AND CONCEPTING BALLS IN THE SPIRIT OF MILITARY PATRIOTISM." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 9.12 (2021): 924-929.

12. Kuyoshbek, Y., Nurmukhammad, K., Arabboy, Y., Sardorbek, S., & Saydaliyevich, U. S. (2022, May). THE CONQUEST OF CENTRAL ASIA BY THE ARABS. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE (Vol. 1, No. 4, pp. 130-134)